

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Alvarado Yajaira, Antunez Jorge, Betancourt Daryeling, Meza Daniel y Rovero Yasmira (2010) **PERFORMANCE LEVEL OF THE ACADEMIC COORDINATORS OF A SUMMER COURSE AT THE EASTERN COAST OF THE LAKE NUCLEUS UNIVERSIDAD DEL ZULIA / Nivel de desempeño de los coordinadores académicos de un curso vacacional del Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia.**

/ www.revistanegotium.org.ve 15 (5) 91-122 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4970523>

PERFORMANCE LEVEL OF THE ACADEMIC COORDINATORS OF A SUMMER COURSE AT THE EASTERN COAST OF THE LAKE NUCLEUS UNIVERSIDAD DEL ZULIA .

Nivel de desempeño de los coordinadores académicos de un curso vacacional del Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia.

**Alvarado Yajaira (1) Antunez Jorge (2), Betancourt Daryeling (3)
Meza Daniel (4) y Rovero Yasmira (5)**

ABSTRACT

The intention of this article is to describe the performance level of the academic coordinators of the 2008 summer course at the Eastern Coast of the Lake Nucleus, Zulia University, Venezuela, through its work capacity, reflective aims, responsible and effectiveness. With contributions of Robbins (2005), Chiavenato (2003), Garcia (2001). The research was descriptive, cross-sectional, with a nonexperimental field design, a total population of 4476 enrolled students, a probabilistic sample of 205 was taken. A questionnaire was applied, and it showed that the original expectations were covered, being able to satisfy the expectations raised at the beginning
Key words: Performance, coordinators, course, summer, Venezuela.

(1) Doctora en Ciencias Gerenciales. Profesora Asociada de la Universidad del Zulia en el Núcleo Costa Oriental del Lago. yaalv@hotmail.com

(2) Especialista en Tecnologías Ferroviarias. Profesor Agregado de la Universidad del Zulia en el Núcleo Costa Oriental del Lago. jorgelantunez@hotmail.com

(3) Cursante de la Maestría Gerencia de Operaciones de la Universidad del Zulia en el Núcleo Costa Oriental del Lago. daryeling@cantv.net

(4) Licenciado en Educación. Profesor Asistente de la Universidad del Zulia en el Núcleo Costa Oriental del Lago. dameza55@hotmail.com

(5) Cursante del Doctorado Conjunto. Profesora Asociada de la Universidad del Zulia en el Núcleo Costa Oriental del Lago. yasmirarovero@hotmail.com

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Alvarado Yajaira, Antunez Jorge, Betancourt Daryeling, Meza Daniel y Rovero Yasmira (2010) **PERFORMANCE LEVEL OF THE ACADEMIC COORDINATORS OF A SUMMER COURSE AT THE EASTERN COAST OF THE LAKE NUCLEUS UNIVERSIDAD DEL ZULIA / Nivel de desempeño de los coordinadores académicos de un curso vacacional del Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia.**

/ www.revistanegotium.org.ve 15 (5) 91-122

RESUMEN

El propósito de este artículo es describir el nivel de desempeño de los coordinadores del curso vacacional 2008 del Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia, Venezuela, a través de su capacidad de trabajo, forma reflexiva, responsable y efectiva. Con aportes de Robbins (2005), Chiavenato (2003), García (2001). La investigación fue descriptiva, transversal, con diseño de campo no experimental, una población de 4476 estudiantes inscritos y una muestra probabilística de 205. Se aplicó un cuestionario que permitió concluir que fueron cubiertas las expectativas del curso, logrando satisfacer las necesidades académicas planteadas al inicio del mismo.

Palabras clave: Desempeño, coordinadores, curso, vacacional, Venezuela.

INTRODUCCIÓN

Los diferentes organismos académicos institucionales están en el deber de promover y viabilizar soluciones y salidas a las diferentes problemáticas académicas que se presentan dentro de la universidad; de manera conciente, eficaz y considerando la dinámica del contexto universitario y social de Venezuela y del Zulia en particular.

En este sentido, el equipo gerencial del Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia, durante el período 2006-2009, atendiendo a las distintas problemáticas académicas y económicas derivadas de la insuficiente oferta de cursos durante los semestres regulares propuso generar respuestas, dentro de las cuales se enmarcó el curso vacacional 2008, de manera congruente e interconectada con los objetivos y metas propuestas por la gestión decanal en su plan de gobierno, en pro del estudiantado y en beneficio de toda la comunidad universitaria en general.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Alvarado Yajaira, Antunez Jorge, Betancourt Daryeling, Meza Daniel y Rovero Yasmira (2010) **PERFORMANCE LEVEL OF THE ACADEMIC COORDINATORS OF A SUMMER COURSE AT THE EASTERN COAST OF THE LAKE NUCLEUS UNIVERSIDAD DEL ZULIA / Nivel de desempeño de los coordinadores académicos de un curso vacacional del Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia.**

/ www.revistanegotium.org.ve 15 (5) 91-122

Los cursos vacacionales, pretenden brindar a los estudiantes la posibilidad de adelantar y/o recuperar una unidad curricular. Esto con la finalidad de apoyar su proceso de nivelación académica. Para ello se requiere una programación académica y administrativa que garantice el desarrollo de un curso vacacional capaz de responder a las necesidades de prosecución y formación académica - profesional de los estudiantes adscritos en los diferentes programas regulares del Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia, con criterios de equidad, inclusión y responsabilidad social.

En función de lo referido, la inquietud por conocer los avances y contribuciones de cada uno de los que participan en el curso vacacional y la urgencia de intervenir en los procesos de mejoramiento continuo, hace necesario comprender el impacto de implementar y desarrollar una adecuada gestión del desempeño.

Por lo tanto, es preciso tener en cuenta que la gestión del desempeño comienza con el mismo proceso de selección, la identificación de los perfiles de las personas requeridas para los cargos, las acciones de formación y entrenamiento que desarrollan, los factores motivacionales de cada una de las personas e incluso los elementos propios de la cultura empresarial que conducen al compromiso y la motivación de las personas.

La gestión del desempeño abarca, todo aquello que permita valorar la contribución de cada individuo y verificar su impacto en los resultados educativos esperados. Igualmente es una herramienta que fortalece la necesidad de conocer los elementos que favorecen o dificultan la tarea que diariamente se desarrolla en el contexto universitario.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Alvarado Yajaira, Antunez Jorge, Betancourt Daryeling, Meza Daniel y Rovero Yasmira (2010) **PERFORMANCE LEVEL OF THE ACADEMIC COORDINATORS OF A SUMMER COURSE AT THE EASTERN COAST OF THE LAKE NUCLEUS UNIVERSIDAD DEL ZULIA / Nivel de desempeño de los coordinadores académicos de un curso vacacional del Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia.**

/ www.revistanegotium.org.ve 15 (5) 91-122

En concordancia con lo señalado, la gestión del desempeño tiene un alcance superior a la simple evaluación por cuanto implica la estructuración de un programa de actividades que deben ser monitoreadas y acompañadas no solamente desde la gestión humana sino también desde cada una de las coordinaciones, donde se logre establecer un equipo con todos los participantes, de tal manera que la evaluación apunte al mejoramiento de los desempeños no solamente de los coordinadores y estudiantes sino que impacte necesariamente en el logro de los objetivos de la institución.

Los argumentos antes expuestos motivaron a realizar el presente artículo el cual tiene como objetivo describir el nivel de desempeño de los coordinadores del curso vacacional 2008 del Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia, Venezuela.

Para profundizar más sobre lo anteriormente planteado en las próximas líneas se presentan las teorías y consideraciones importantes de los resultados obtenidos.

CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO

Según revisión documental la Universidad del Zulia, como gestora del conocimiento científico en la región, consideró para principios de la década de los setenta expandir su proyección hacia las regiones vecinas del estado que por sus condiciones sociales, políticas y económicas lo justificaron. Con el nacimiento de la extensión de la Facultad de Ingeniería en Cabimas y posteriormente de otras extensiones, se introdujo un incentivo cultural y científico en el ámbito universitario en la zona petrolera facilitando a los habitantes de dicha región seguir el estudio de carreras universitarias y permitir la descongestión del número de alumnos en Maracaibo.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Alvarado Yajaira, Antunez Jorge, Betancourt Daryeling, Meza Daniel y Rovero Yasmira (2010) **PERFORMANCE LEVEL OF THE ACADEMIC COORDINATORS OF A SUMMER COURSE AT THE EASTERN COAST OF THE LAKE NUCLEUS UNIVERSIDAD DEL ZULIA / Nivel de desempeño de los coordinadores académicos de un curso vacacional del Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia.**

/ www.revistanegotium.org.ve 15 (5) 91-122

Posteriormente se crea el Núcleo Costa Oriental del Lago, cuando a partir del 1º. de octubre de 1994 desaparecen las extensiones universitarias de Cabimas y nace el decanato de la COL como parte de la Universidad del Zulia, donde su Coordinador General se convierte en autoridad decanal, dando inicio a un novedoso concepto organizativo, con autonomía académica-administrativa. Su estructura matricial, ofrece la posibilidad de llevar adelante programas de investigación y de postgrado, negados al sistema de Extensiones, además de una representación directa en el Consejo Universitario, constituyendo esta nueva estructura organizativa una diferencia entre Núcleos y Facultades.

En este sentido, el Reglamento de Núcleos de LUZ, establece que los núcleos son unidades académico-administrativas, a través de las cuales la universidad desarrolla integrada, interdisciplinaria y dinámicamente las funciones de docencia en pregrado y postgrado, investigación y extensión de acuerdo a las políticas básicas. La coordinación de estas unidades es llevada a cabo por profesores que pertenezcan al personal ordinario con categoría no menor a la de agregado y se encuentren solventes, además de cumplir con una serie de requisitos establecidos en el reglamento.

De allí que para efecto de esta investigación y a criterio de los investigadores se entenderá por coordinador aquel que cumpla con las funciones de llevar a cabo lineamientos y estrategias que contribuyan al mejoramiento de la calidad de los procesos académicos de la institución, a través de su capacidad de trabajo de forma reflexiva, responsable y efectiva.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Alvarado Yajaira, Antunez Jorge, Betancourt Daryeling, Meza Daniel y Rovero Yasmira (2010) **PERFORMANCE LEVEL OF THE ACADEMIC COORDINATORS OF A SUMMER COURSE AT THE EASTERN COAST OF THE LAKE NUCLEUS UNIVERSIDAD DEL ZULIA / Nivel de desempeño de los coordinadores académicos de un curso vacacional del Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia.**

/ www.revistanegotium.org.ve 15 (5) 91-122

DESEMPEÑO

La administración del desempeño y su evaluación ha estado presente en la historia desde hace mucho tiempo, por lo que no es un fenómeno nuevo. Para García (2001) el desempeño se define como aquellas tareas o procedimientos vistos en el personal que son relevantes para los objetivos de la organización, y que pueden ser medidos en términos de las competencias de cada individuo y su nivel de contribución a la empresa.

En lo concerniente al desempeño en el contexto empresarial agrega García, éste engloba la responsabilidad profesional a unos objetivos previstos, existiendo una cadena de metas, normas y reglas que se definen para el logro del éxito.

Generalmente las organizaciones utilizan las evaluaciones de desempeño como un proceso por el cual se estima el rendimiento global del empleado. La mayor parte de los empleados procura obtener retroalimentación sobre la manera en que cumple sus actividades y las personas que tienen a su cargo la dirección de otros empleados deben evaluar el desempeño individual para decidir las acciones que deben tomar.

Chiavenato (2003) indica que el desempeño es la eficiencia del personal que trabaja dentro de las organizaciones. Los individuos ejecutan, deciden y planean, puesto que las organizaciones son ficciones legales que nada hacen, deciden o planean por sí mismas.

La organización y el individuo deben ser eficaces en el funcionamiento y el logro de la satisfacción, respectivamente. Por lo tanto cada organización debe considerarse desde el punto de vista de la eficacia y

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Alvarado Yajaira, Antunez Jorge, Betancourt Daryeling, Meza Daniel y Rovero Yasmira (2010) **PERFORMANCE LEVEL OF THE ACADEMIC COORDINATORS OF A SUMMER COURSE AT THE EASTERN COAST OF THE LAKE NUCLEUS UNIVERSIDAD DEL ZULIA / Nivel de desempeño de los coordinadores académicos de un curso vacacional del Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia.**

/ www.revistanegotium.org.ve 15 (5) 91-122

la eficiencia, simultáneamente. La eficacia es una medida del logro de los resultados, mientras que la eficiencia es una medida de la utilización de los recursos en ese proceso (Chiavenato, 2003).

En el mismo orden de ideas, para Robbins (2005) el desempeño es el resultado final de una actividad y el desempeño de la organización son los resultados finales acumulados de los procesos y actividades laborales de toda la organización.

De igual manera Robbins (2005) establece que existen algunos alcances y repercusiones del desempeño organizacional que se mencionan a continuación:

Alcances del desempeño:

- El desempeño está asociado a las actitudes, interés e identificación con las distintas actividades asignadas. Cuanto más específicas sean la actitud y la conducta, más sólido es el vínculo que las une.
- Es sensible a la baja autoestima y/o la carencia de asertividad en los miembros de la organización.
- Es sensible a la motivación y el reconocimiento.
- Se puede medir mediante las evaluaciones de desempeño.
- Un buen desempeño necesita de la retroalimentación.

Repercusiones del desempeño:

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Alvarado Yajaira, Antunez Jorge, Betancourt Daryeling, Meza Daniel y Rovero Yasmira (2010) **PERFORMANCE LEVEL OF THE ACADEMIC COORDINATORS OF A SUMMER COURSE AT THE EASTERN COAST OF THE LAKE NUCLEUS UNIVERSIDAD DEL ZULIA / Nivel de desempeño de los coordinadores académicos de un curso vacacional del Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia.**

/ www.revistanegotium.org.ve 15 (5) 91-122

- Afecta directamente al clima organizacional.
- Repercute en la satisfacción laboral y con ello, en la productividad, rotación, ausentismo, entre otros.
- Incide sobre el crecimiento personal y la realización de las metas individuales de cada miembro de la organización.
- La evaluación de desempeño permite entre otras cosas, tomar decisiones generales de recursos humanos: ascensos, transferencias y despidos.
- La evaluación de desempeño permite identificar las necesidades de capacitación y desarrollo.
- Las evaluaciones de desempeño sirven como criterio para validar los programas de selección y desarrollo.
- Las evaluaciones de desempeño se usan como base para distribuir las recompensas.
- Las evaluaciones de desempeño permiten hacer la retroalimentación a los empleados.
- El buen desempeño ayuda a alcanzar la misión de la empresa.

El análisis realizado a los autores sobre la definición de desempeño, establece que el mismo debe orientarse al comportamiento o medios instrumentales que se pretenden poner en práctica. Ante esta realidad no escapan las organizaciones de naturaleza educativa.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVCENT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Alvarado Yajaira, Antunez Jorge, Betancourt Daryeling, Meza Daniel y Rovero Yasmira (2010) **PERFORMANCE LEVEL OF THE ACADEMIC COORDINATORS OF A SUMMER COURSE AT THE EASTERN COAST OF THE LAKE NUCLEUS UNIVERSIDAD DEL ZULIA / Nivel de desempeño de los coordinadores académicos de un curso vacacional del Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia.**

/ www.revistanegotium.org.ve 15 (5) 91-122

En tal sentido se presenta a continuación un enfoque sobre el desempeño en las organizaciones educativas y el desempeño de los coordinadores académicos enmarcado en una relación entre la preparación de los individuos y el modo en el cual desarrollan sus actividades en el contexto educativo.

DESEMPEÑO EN LAS ORGANIZACIONES EDUCATIVAS

Hoy en día las organizaciones necesitan ser más adaptables a todos los cambios; deben desarrollar una mayor capacidad para aprender a sobrevivir en un mundo cada vez más competitivo, por lo que requieren ser dinámicas y flexibles. Una organización indistintamente de su naturaleza tendrá éxito si sabe lo que necesita hacer para ser más eficiente, saber cómo planear, ejecutar y controlar.

En este sentido, la efectividad de una organización es el requisito previo para que cumpla sus metas. Específicamente en esta investigación, se define la efectividad de la organización como el grado en el que una organización es capaz de lograr sus metas. Como lo dicen Kast y Rosenzweig (2007): Explicar la variación en el desempeño o en la efectividad es uno de los temas que más perduran en el estudio del desempeño organizacional.

Ahora bien, se necesita analizar los elementos que deben considerarse para describir el nivel de desempeño entre los integrantes de las organizaciones. Desde este punto de vista, se deben considerar la eficiencia y la efectividad traducidas en el desempeño de sus miembros.

Por lo tanto, González (2000) considera a las universidades como una organización social y de servicio (útil y compleja), con objetivos claros

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Alvarado Yajaira, Antunez Jorge, Betancourt Daryeling, Meza Daniel y Rovero Yasmira (2010) **PERFORMANCE LEVEL OF THE ACADEMIC COORDINATORS OF A SUMMER COURSE AT THE EASTERN COAST OF THE LAKE NUCLEUS UNIVERSIDAD DEL ZULIA / Nivel de desempeño de los coordinadores académicos de un curso vacacional del Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia.**

/ www.revistanegotium.org.ve 15 (5) 91-122

de creación y elaboración del conocimiento, con tecnología tanto en el aprendizaje como en lo administrativo, con estructuras definidas y con muchos actores que desempeñan roles en el sistema sicosocial (profesores, estudiantes, autoridades y administrativos).

En este sentido, las universidades son organizaciones que requieren de una metodología para la gestión de la calidad educativa inspirada en el concepto de mejora continua; esto es lo que se conoce como ciclo de Deming o ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act), el cual consta de cuatro fases, tal como se muestra en el figura 1.

Figura1: Metodología para la gestión de la calidad.

Fuente: González (2000)

De tal manera estas cuatro fases de la gestión de la calidad total permite que las instituciones educativas cuenten con un sistema de

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Alvarado Yajaira, Antunez Jorge, Betancourt Daryeling, Meza Daniel y Rovero Yasmira (2010) **PERFORMANCE LEVEL OF THE ACADEMIC COORDINATORS OF A SUMMER COURSE AT THE EASTERN COAST OF THE LAKE NUCLEUS UNIVERSIDAD DEL ZULIA / Nivel de desempeño de los coordinadores académicos de un curso vacacional del Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia.**

/ www.revistanegotium.org.ve 15 (5) 91-122

integral y permanente para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos e impulsar el mejoramiento continuo, que incluya los resultados de las evaluaciones de los alumnos, los docentes, el plan de estudios, y personal administrativo y de apoyo.

En este sentido, afirma Tejedor (2007: 413): “parece obvio que una institución universitaria sólo puede alcanzar un razonable nivel de desempeño cuando los elementos humanos, financieros y físicos, la enseñanza y la investigación, la organización y la dirección, sean los apropiados para los fines que la institución persigue”.

DESEMPEÑO DE LOS COORDINADORES ACADÉMICOS

Para referirse al concepto desempeño de los coordinadores académicos, algunos autores usan indiferentemente expresiones tales como: desempeño docente, desempeño del maestro y desempeño del educador. Otros plantean: desempeño profesional pedagógico, desempeño pedagógico profesional, desempeño profesional del educador y desempeño profesional del maestro; a pesar de que educador y pedagógico, no significan lo mismo.

Los autores de esta investigación, consideran oportuno el análisis de algunas definiciones del concepto desempeño profesional, para esclarecer sus regularidades y con ello, ofrecer una que conceptualice el desempeño profesional de los coordinadores académicos de un curso vacacional en la Universidad del Zulia. Este concepto es definido como:

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Alvarado Yajaira, Antunez Jorge, Betancourt Daryeling, Meza Daniel y Rovero Yasmira (2010) **PERFORMANCE LEVEL OF THE ACADEMIC COORDINATORS OF A SUMMER COURSE AT THE EASTERN COAST OF THE LAKE NUCLEUS UNIVERSIDAD DEL ZULIA / Nivel de desempeño de los coordinadores académicos de un curso vacacional del Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia.**

/ www.revistanegotium.org.ve 15 (5) 91-122

- Toda acción realizada o ejecutada, por un individuo, en respuesta, de lo que se le ha designado como responsabilidad y que será medido en base a su ejecución (Peña, 2002).
- Idoneidad para ejecutar acciones propias de sus funciones, que refleje dominio político-ideológico, técnico- profesional y liderazgo, acorde con las prioridades del trabajo, según las exigencias actuales, demostrándolo en la evaluación de los resultados concretos de su centro (Santiesteban, 2003).
- La acción y efecto de desempeñar o desempeñarse, que significa cumplir con una responsabilidad, realizar una acción que ha sido aceptada como una obligación, como un servicio por el cual se obtiene una satisfacción (Diccionario Electrónico de la Real Academia Española, 2004).
- Es la forma como se realiza el trabajo, involucra actitudes, saberes y formas de relación, que inciden en la calidad global de la tarea. (Colectivo de Autores Cubanos del ICCP, 2005).
- Es la capacidad de un individuo para efectuar acciones, deberes y obligaciones propias de su cargo o funciones profesionales que exige un puesto de trabajo. (Añorga, 2006).
- La capacidad para desarrollar competentemente las funciones inherentes al cargo laboral y la conducta mantenida por el trabajador en el desarrollo de una tarea o actividad durante el ejercicio de la profesión (Ledo, 2007).

De las definiciones anteriores los autores señalan que se entenderá por desempeño de los coordinadores académicos las acciones realizadas o

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Alvarado Yajaira, Antunez Jorge, Betancourt Daryeling, Meza Daniel y Rovero Yasmira (2010) **PERFORMANCE LEVEL OF THE ACADEMIC COORDINATORS OF A SUMMER COURSE AT THE EASTERN COAST OF THE LAKE NUCLEUS UNIVERSIDAD DEL ZULIA / Nivel de desempeño de los coordinadores académicos de un curso vacacional del Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia.**

/ www.revistanegotium.org.ve 15 (5) 91-122

ejecutadas por ellos en el trabajo, que engloba la capacidad de respuesta para realizar una actuación real con impacto positivo dentro del ámbito educativo.

Considerando las definiciones anteriores puede plantearse que son múltiples los factores que condicionan el desempeño. Específicamente, en el caso del desempeño de los coordinadores académicos éste según Torres (2008) está asociado con:

- Lo cognitivo, que se expresa en el nivel de conocimientos, habilidades y otros, que influyen en la preparación para cumplir con las funciones asignadas.
- Lo afectivo-volitivo, que se revela en el grado de motivación y significación que los conduce a llevar a cabo sus responsabilidades.
- Lo organizacional y ambiental, relacionados con las características del contexto donde se desenvuelven (la cultura organizacional).

Por otra parte son diversas las características que se atribuyen al desempeño académico, entre las cuales destaca Torres (2008): a) naturaleza consciente, b) se revela a través del cumplimiento de determinadas funciones, tareas y/o responsabilidades que son inherentes al cargo, c) se expresa a través de una determinada calidad, en correspondencia con el estado de los factores asociados a él.

ASPECTOS METODOLÓGICOS.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Alvarado Yajaira, Antunez Jorge, Betancourt Daryeling, Meza Daniel y Rovero Yasmira (2010) **PERFORMANCE LEVEL OF THE ACADEMIC COORDINATORS OF A SUMMER COURSE AT THE EASTERN COAST OF THE LAKE NUCLEUS UNIVERSIDAD DEL ZULIA / Nivel de desempeño de los coordinadores académicos de un curso vacacional del Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia.**

/ www.revistanegotium.org.ve 15 (5) 91-122

El presente trabajo forma parte del avance de un proyecto de investigación y se centra en describir el nivel de desempeño de los coordinadores del curso vacacional 2008 del Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia a través de su capacidad de trabajo, forma reflexiva, responsable y efectiva, siendo enmarcado dentro del enfoque descriptivo

En efecto Méndez (2000:123) señala que “el estudio de carácter descriptivo identifica características, formas de conducta y actitudes del universo investigado, establece conocimientos concretos descubre y comprueba la asociación entre las variables de investigación”.

Otros autores como Hernández, Fernández y Baptista (2003:60) refieren que estos estudios descriptivos “buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades y cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis”.

Bajo este contexto se pretende describir el nivel de desempeño de los coordinadores, logrando así satisfacer las necesidades académicas planteadas al inicio del curso vacacional. A su vez el actual proceso de estudio se considera de campo, refiriéndose a la ubicación de los investigadores en el lugar de los hechos, logrando una obtención y manejo confiable de los datos, tomándolos en forma directa de la realidad donde se presentan.

Al respecto, Bavaresco (2007:28) señala “la investigación de campo se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio, permitiendo el conocimiento a fondo del problema, manejando los datos con más seguridad”

Además es transversal porque la información se recogió en un momento único durante el proceso de investigación. La cual es definido

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Alvarado Yajaira, Antunez Jorge, Betancourt Daryeling, Meza Daniel y Rovero Yasmira (2010) **PERFORMANCE LEVEL OF THE ACADEMIC COORDINATORS OF A SUMMER COURSE AT THE EASTERN COAST OF THE LAKE NUCLEUS UNIVERSIDAD DEL ZULIA / Nivel de desempeño de los coordinadores académicos de un curso vacacional del Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia.**

/ www.revistanegotium.org.ve 15 (5) 91-122

como; “todos aquellos que recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único” de acuerdo con (Hernández, Fernández y Baptista 2003:186).

De igual manera, se considera esta investigación dentro de un diseño “no experimental”, puesto que su fin es la observación de la variable y no la manipulación de ésta. En este sentido, Hernández Fernández y Baptista (2003) llaman investigación “no experimental”, aquellas donde no se hace variar intencionalmente la variable, lo que se hace es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos.

La técnica utilizada en el estudio fue la encuesta, mediante el cuestionario. El instrumento estuvo estructurado por 11 ítems, diseñado bajo preguntas cerradas con cuatro (4) alternativas excelente, bueno, regular y malo, aplicado a 205 estudiantes de una población de 4476 inscritos en los diferentes programas que abrieron unidades curriculares en el curso vacacional 2008 en el Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia.

Se hizo el trabajo de campo, donde se llevó a cabo la recolección de la información a través de la aplicación del instrumento. El siguiente paso fue realizar un tratamiento estadístico de la información obtenida por medio de la estadística descriptiva utilizando para ello la técnica de tendencia central (Hernández, Fernández y Baptista 2003). De esta manera poder describir el nivel de desempeño de los coordinadores del curso vacacional 2008 del Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia.

NIVEL DE DESEMPEÑO EN EL CONTEXTO

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Alvarado Yajaira, Antunez Jorge, Betancourt Daryeling, Meza Daniel y Rovero Yasmira (2010) **PERFORMANCE LEVEL OF THE ACADEMIC COORDINATORS OF A SUMMER COURSE AT THE EASTERN COAST OF THE LAKE NUCLEUS UNIVERSIDAD DEL ZULIA / Nivel de desempeño de los coordinadores académicos de un curso vacacional del Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia.**

/ www.revistanegotium.org.ve 15 (5) 91-122

UNIVERSITARIO. ANÁLISIS DE RESULTADOS.

Según Orrego y Pino (2008), la gerencia académica en respuesta a la exigencia del entorno se ve forzada a producir respuestas diferentes, dinámicas, oportunas y efectivas, con alta orientación prospectiva, para aportar a la sociedad un profesional transformador de la realidad, contextualizado a la región, país, localidad, empresa, esfera de su actuación y entorno futuro previsible.

En este marco se desarrollan los cursos vacacionales como una alternativa que la universidad ofrece al estudiante de los diferentes programas de pregrado para que repita, nivele o adelante asignaturas de su plan de estudios.

Dentro de este contexto, esta investigación tiene como finalidad describir el nivel de desempeño de los coordinadores del curso vacacional 2008 del Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia Venezuela, cuyos resultados se presentan a continuación:

Del universo estudiantil se encuestó a 205 bachilleres inscritos en el curso vacacional los cuales consideraron en cuanto a la selección del personal docente que este fue un 44% excelente, 38% bueno, 15% regular, 2% malo y 1% sin responder, esto permite evidenciar que en su mayoría los estudiantes se encontraron satisfechos, tal como se muestra en el gráfico 1.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar
www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Alvarado Yajaira, Antunez Jorge, Betancourt Daryeling, Meza Daniel y Rovero Yasmira (2010) **PERFORMANCE LEVEL OF THE ACADEMIC COORDINATORS OF A SUMMER COURSE AT THE EASTERN COAST OF THE LAKE NUCLEUS UNIVERSIDAD DEL ZULIA / Nivel de desempeño de los coordinadores académicos de un curso vacacional del Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia.**

/ www.revistanegotium.org.ve 15 (5) 91-122

Gráfico 1: Distribución de la frecuencia relativa de la selección del personal. Fuente: Autores (2009)

Según López, García, Schmitz & García (2000) la selección del personal es un proceso dinámico, cuyo objetivo es encontrar la persona más adecuada (por sus características personales, aptitudes, motivación) para cubrir un puesto de trabajo en una empresa determinada.

En este sentido los resultados obtenidos evidencian que el 82% de los estudiantes inscritos consideraron que los coordinadores académicos del curso vacacional 2008 realizaron una selección idónea de profesores, obtenido mediante el censo destinado a conocer la disponibilidad de los docentes para dictar clases en el periodo vacacional, previo el visto bueno del jefe de departamento respectivo y del consejo de núcleo.

Adicionalmente, se construyó el gráfico 2, en relación a la planificación académica de los horarios, los encuestados manifestaron que éstos se diseñaron en un 44% bueno, 31% excelente, 19% regular y 6% malo. Cabe destacar que éstos se publicaron sin el nombre de los profesores por cuanto la coordinación consideró que se deben ofertar las unidades curriculares y no los nombre de profesores asignados.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar
www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Alvarado Yajaira, Antunez Jorge, Betancourt Daryeling, Meza Daniel y Rovero Yasmira (2010) **PERFORMANCE LEVEL OF THE ACADEMIC COORDINATORS OF A SUMMER COURSE AT THE EASTERN COAST OF THE LAKE NUCLEUS UNIVERSIDAD DEL ZULIA / Nivel de desempeño de los coordinadores académicos de un curso vacacional del Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia.**

/ www.revistanegotium.org.ve 15 (5) 91-122

Gráfico 2: Distribución de la frecuencia relativa de la planificación académica. Fuente: Autores (2009)

Planificar es el proceso de establecer metas y elegir medios para alcanzar dichas metas (Stoner, 2006). Los resultados obtenidos evidencian que se coordinaron los esfuerzos y los recursos de manera que los objetivos planteados al inicio del curso vacacional fueran alcanzados.

Según los resultados obtenidos en relación con las respuestas dadas ante los problemas académicos que pudieron presentar los bachilleres, éstos manifestaron como se evidencia en el gráfico 3 que un 41% fueron resueltos de buena manera, 31% regular, 20% excelente, 6% malo y un 2% sin responder. Es importante señalar que la mayoría de los problemas académicos suscitados se presentaron debido al cierre de secciones por baja matrícula.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar
www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Alvarado Yajaira, Antunez Jorge, Betancourt Daryeling, Meza Daniel y Rovero Yasmira (2010) **PERFORMANCE LEVEL OF THE ACADEMIC COORDINATORS OF A SUMMER COURSE AT THE EASTERN COAST OF THE LAKE NUCLEUS UNIVERSIDAD DEL ZULIA / Nivel de desempeño de los coordinadores académicos de un curso vacacional del Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia.**

/ www.revistanegotium.org.ve 15 (5) 91-122

RESPUESTAS ACADEMICAS

Gráfico 3: Distribución de la frecuencia relativa de las respuestas académicas. Fuente: Autores (2009)

Las respuestas efectivas son el resultado de un uso eficiente de los instrumentos disponibles para formar, entrenar y capacitar. Esto implica una habilidad de parte de quienes dirigen la institución para usarlos de la manera más apropiada a fin de satisfacer sus necesidades (Agüero y Labarca, 2008).

Por otra parte, el gráfico 4 muestra que los bachilleres encuestados manifestaron en cuanto a la logística utilizada en el proceso de inscripción que ésta en un 29 % fue buena, 28% regular, un 23 % la consideró mala y un 20% excelente. Esto permite sugerir que en lo sucesivo estos procesos deben ser uno de los aspectos en los cuales debería planificarse con más precisión.

LOGISTICA

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Alvarado Yajaira, Antunez Jorge, Betancourt Daryeling, Meza Daniel y Rovero Yasmira (2010) **PERFORMANCE LEVEL OF THE ACADEMIC COORDINATORS OF A SUMMER COURSE AT THE EASTERN COAST OF THE LAKE NUCLEUS UNIVERSIDAD DEL ZULIA / Nivel de desempeño de los coordinadores académicos de un curso vacacional del Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia.**

/ www.revistanegotium.org.ve 15 (5) 91-122

Gráfico 4: Distribución de la frecuencia relativa de la logística.

Fuente: Autores (2009)

Para Soret (2004), la logística es la parte del proceso de gestión de la cadena de suministro encargada de planificar, implementar y controlar de forma eficiente y efectiva el almacenaje y flujo directo e inverso de los bienes, servicios y toda la información relacionada con éstos, entre el punto de origen y el punto de consumo o demanda, con el propósito de cumplir con las expectativas del consumidor.

Adaptada esta definición en el contexto educativo. Los procedimientos de organización son llamados por Mosston & Ashworth (2004) logística. En la educación constituyen una fuente de aprendizaje para los estudiantes porque de esta organización dependerá en gran medida el éxito de ellos en los distintos aprendizajes.

Los procedimientos de organización constituyen las distintas formas de organización de: a) los estudiantes en los distintos momentos del proceso de enseñanza - aprendizaje (para recibir instrucciones, para realizar la tarea y para evaluar, entre otros), b) el material de trabajo, c) el tiempo a emplear y d) el espacio a utilizar en los distintos episodios de la clase.

En comparación con otros cursos vacacionales, el proceso de inscripción según las respuestas emitidas por los bachilleres el 33% lo catalogaron como bueno, 25% excelente, 21% regular, 19% malo y solo un 2% no respondió la pregunta, tal como se observa en el gráfico 5.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Alvarado Yajaira, Antunez Jorge, Betancourt Daryeling, Meza Daniel y Rovero Yasmira (2010) **PERFORMANCE LEVEL OF THE ACADEMIC COORDINATORS OF A SUMMER COURSE AT THE EASTERN COAST OF THE LAKE NUCLEUS UNIVERSIDAD DEL ZULIA / Nivel de desempeño de los coordinadores académicos de un curso vacacional del Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia.**

/ www.revistanegotium.org.ve 15 (5) 91-122

COMPARACION CON OTROS CURSOS VACACIONALES

Gráfico 5: Distribución de la frecuencia relativa de la comparación con otros cursos vacacionales. Fuente: Autores (2009)

Establecer puntos de referencia generales que atañen todos los procesos educativos permite medir la eficacia de las principales operaciones relacionadas con el proceso enseñanza – aprendizaje y formular estrategias que mejoren los próximos cursos vacacionales.

Asimismo, el gráfico 6 muestra que los alumnos encuestados respondieron en relación con las expectativas que tuvieron entre el proceso de preinscripción e inscripción, que éstas se dieron en un 35% de forma regular, 33% bueno, 19% excelente y 13% malo.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar
www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Alvarado Yajaira, Antunez Jorge, Betancourt Daryeling, Meza Daniel y Rovero Yasmira (2010) **PERFORMANCE LEVEL OF THE ACADEMIC COORDINATORS OF A SUMMER COURSE AT THE EASTERN COAST OF THE LAKE NUCLEUS UNIVERSIDAD DEL ZULIA / Nivel de desempeño de los coordinadores académicos de un curso vacacional del Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia.**

/ www.revistanegotium.org.ve 15 (5) 91-122

Gráfico 6: Distribución de la frecuencia relativa de las expectativas.
Fuente: Autores (2009)

Actualmente los psicólogos cognitivos definen la expectativa como la evaluación subjetiva de la probabilidad de alcanzar una meta concreta, Lo que le permite al individuo predecir la probabilidad de que un acontecimiento se dé basado en la experiencia previa (Reeve, 2004).

Cuando el estudiante realiza el proceso de preinscripción, evalúa la probabilidad de que lo solicitado en ese proceso se dé en el de inscripción y de recibir una buena evaluación por parte del profesor.

En cuanto a las asignaturas demandadas y ofertadas en el curso vacacional, se refleja en el gráfico 7 que éstas se consideraron en un 45% bueno, 26% excelente, 22% regular, 6% malo y en un 1% sin responder.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Alvarado Yajaira, Antunez Jorge, Betancourt Daryeling, Meza Daniel y Rovero Yasmira (2010) **PERFORMANCE LEVEL OF THE ACADEMIC COORDINATORS OF A SUMMER COURSE AT THE EASTERN COAST OF THE LAKE NUCLEUS UNIVERSIDAD DEL ZULIA / Nivel de desempeño de los coordinadores académicos de un curso vacacional del Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia.**

/ www.revistanegotium.org.ve 15 (5) 91-122

ASIGNATURAS DEMANDADAS Y OFERTADAS

Gráfico 7: Distribución de la frecuencia relativa de las asignaturas demandadas y ofertadas. Fuente: Autores (2009)

Más del 50% de la oferta de las unidades curriculares se adaptó a la demanda de los estudiantes, por tanto se puede decir que se dio un equilibrio entre la demanda estudiantil y la oferta.

En relación con los espacios físicos los estudiantes encuestados respondieron que éstos se encontraban en un 41% buenos, 31% regular 17% excelente, 9% malo y un 2% no respondió, evidenciado en el gráfico 8.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Alvarado Yajaira, Antunez Jorge, Betancourt Daryeling, Meza Daniel y Rovero Yasmira (2010) **PERFORMANCE LEVEL OF THE ACADEMIC COORDINATORS OF A SUMMER COURSE AT THE EASTERN COAST OF THE LAKE NUCLEUS UNIVERSIDAD DEL ZULIA / Nivel de desempeño de los coordinadores académicos de un curso vacacional del Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia.**

/ www.revistanegotium.org.ve 15 (5) 91-122

Gráfico 8: Distribución de la frecuencia relativa de los espacios físicos.

Fuente: Autores (2009)

Al mejorar los ambientes de aprendizaje en el clima institucional se favorece de manera directa el desempeño de las gestiones: directiva, académica, administrativa y de comunidad en las instituciones educativas obteniendo resultados positivos a nivel general. En este sentido, el 50% de los estudiantes inscritos consideraron que en los actuales momentos la universidad cuenta con espacios físicos acordes, mientras que el 50% restante no se encuentran satisfechos con los mismos, por lo tanto las autoridades deben considerar entre su plan de gestión continuar mejorando las instalaciones del Núcleo.

Ante los problemas académicos administrativos presentados, el gráfico 9 evidencia que las soluciones planteadas se dieron según los estudiantes encuestados en un 45% bueno, 40% regular, 13% excelente y 2% malo.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Alvarado Yajaira, Antunez Jorge, Betancourt Daryeling, Meza Daniel y Rovero Yasmira (2010) **PERFORMANCE LEVEL OF THE ACADEMIC COORDINATORS OF A SUMMER COURSE AT THE EASTERN COAST OF THE LAKE NUCLEUS UNIVERSIDAD DEL ZULIA / Nivel de desempeño de los coordinadores académicos de un curso vacacional del Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia.**

/ www.revistanegotium.org.ve 15 (5) 91-122

PROBLEMAS ACADEMICOS ADMINISTRATIVO

Gráfico 9: Distribución de la frecuencia relativa de los problemas académicos administrativos. Fuente: Autores (2009)

Los coordinadores académicos desarrollaron y aplicaron métodos que permitieron identificar estrategias para mejorar la capacidad de resolución de problemas a partir de un aprendizaje significativo-experiencial, donde los coordinadores conjuntamente con los grupos estudiantiles facilitaron y orientaron el trabajo, potenciando la autonomía y toma de decisiones en los alumnos

De igual manera en cuanto a si el desempeño de los coordinadores había excedido las expectativas, los estudiantes inscritos manifestaron que un 42% cubrió esas expectativas de buena forma, un 28% excelente, 25% regular, un 4% malo y solo el 1% no respondió.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Alvarado Yajaira, Antunez Jorge, Betancourt Daryeling, Meza Daniel y Rovero Yasmira (2010) **PERFORMANCE LEVEL OF THE ACADEMIC COORDINATORS OF A SUMMER COURSE AT THE EASTERN COAST OF THE LAKE NUCLEUS UNIVERSIDAD DEL ZULIA / Nivel de desempeño de los coordinadores académicos de un curso vacacional del Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia.**

/ www.revistanegotium.org.ve 15 (5) 91-122

El 70% de los estudiantes consideraron que las acciones realizadas o ejecutadas por los coordinadores académicos en el curso vacacional 2008 englobaron la capacidad de respuesta para efectuar acciones, deberes y obligaciones propias de su cargo, así se evidencia en el gráfico 10.

Gráfico 10: Distribución de la frecuencia relativa del desempeño de los coordinadores. Fuente: Autores (2009)

La capacidad de respuesta de un sistema cualquiera es su probabilidad media de producir, frente a una demanda, una respuesta de calidad aceptable, dentro de un margen de tiempo y a un costo admisible.

En términos generales el curso fue evaluado por los estudiantes inscritos en el curso vacacional 2008 de la siguiente manera: 44% bueno, 26% regular, 25% excelente, 0% malo y un 5% no respondió, tal como se muestra en el gráfico 11.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Alvarado Yajaira, Antunez Jorge, Betancourt Daryeling, Meza Daniel y Rovero Yasmira (2010) **PERFORMANCE LEVEL OF THE ACADEMIC COORDINATORS OF A SUMMER COURSE AT THE EASTERN COAST OF THE LAKE NUCLEUS UNIVERSIDAD DEL ZULIA / Nivel de desempeño de los coordinadores académicos de un curso vacacional del Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia.**

/ www.revistanegotium.org.ve 15 (5) 91-122

EVALUACION DEL CURSO VACACIONAL

Gráfico 11: Distribución de la frecuencia relativa de la evaluación del curso vacacional. Fuente: Autores (2009)

La evaluación debe permitir la adaptación de los programas educativos a las características individuales del alumno, detectar sus puntos débiles para poder corregirlos y tener un conocimiento cabal de cada uno (Molnar, 2009).

Se concibe además, como instrumento de control social (para conocer el nivel de logro de los objetivos educativos previstos) y como instrumento de mejora y optimización del conjunto del sistema. Así se orienta más hacia la aportación de información que pueda mejorar la calidad educativa que hacia la sanción, clasificación o selección. Actualmente se considera que la evaluación debe aplicarse a cada uno de los niveles del sistema (currículum, aprendizajes, docencia, organización, desempeño)

En este estudio se les solicitó a los estudiantes encuestados que evaluaran el desempeño de los coordinadores académicos del curso vacacional 2008 obteniendo que más del 50% de los alumnos se sintieran satisfechos con el rendimiento de los coordinadores.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Alvarado Yajaira, Antunez Jorge, Betancourt Daryeling, Meza Daniel y Rovero Yasmira (2010) **PERFORMANCE LEVEL OF THE ACADEMIC COORDINATORS OF A SUMMER COURSE AT THE EASTERN COAST OF THE LAKE NUCLEUS UNIVERSIDAD DEL ZULIA / Nivel de desempeño de los coordinadores académicos de un curso vacacional del Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia.**

/ www.revistanegotium.org.ve 15 (5) 91-122

CONSIDERACIONES FINALES

Es importante para el desarrollo académico - administrativo, conocer puntos débiles y fuertes del personal, conocer la calidad de cada uno de los colaboradores, requerida para el logro de un desempeño en el contexto educativo.

En la mayor parte de las organizaciones, el gerente es responsable del desempeño de sus subordinados y de su evaluación. Así quien evalúa el desempeño del personal es el propio gerente o supervisor, con la asesoría de los órganos de gestión de recursos humanos, quienes establecen los medios y los criterios para tal evaluación.

En este sentido se hace necesario la coherencia de criterios entre los coordinadores académicos asignados y los jefes de departamentos, así como del Consejo de Núcleo en relación con la selección del personal docente para el dictado de las unidades curriculares como de las empresas que desarrollarán las actividades de índole administrativo y de la parte logística (transporte, limpieza).

En el equipo de trabajo del área administrativa también debe ser evaluado cada uno de sus miembros y programar con cada uno de ellos las medidas necesarias para mejorarlo cada vez más. En este caso, el equipo responde por la evaluación del desempeño de sus miembros y define sus objetivos y metas.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Alvarado Yajaira, Antunez Jorge, Betancourt Daryeling, Meza Daniel y Rovero Yasmira (2010) **PERFORMANCE LEVEL OF THE ACADEMIC COORDINATORS OF A SUMMER COURSE AT THE EASTERN COAST OF THE LAKE NUCLEUS UNIVERSIDAD DEL ZULIA / Nivel de desempeño de los coordinadores académicos de un curso vacacional del Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia.**

/ www.revistanegotium.org.ve 15 (5) 91-122

Dar continuidad a los cursos vacacionales, ya que desde la óptica de los autores, constituyen un complemento a la formación, especialmente apto para aquellas personas que deseen poner al día sus conocimientos en un tiempo reducido y en un ambiente más relajado.

En síntesis se concluye que fueron cubiertas las expectativas del curso, logrando satisfacer las necesidades académicas planteadas al inicio del mismo, ya que los coordinadores del curso vacacional 2008 del núcleo tuvieron un alto desempeño evidenciado a través de su capacidad de trabajo de forma reflexiva, responsable y efectiva.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Agüero V. y Labarca G. (2008). **FONDO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO.** Santiago. CEPAL LC/R.

Alles, M. (2002). **DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS: EVALUACIÓN DE 360 °.** Ediciones Granica S: A.

Añorga, J. (2006): **LEYES PRINCIPIOS EDUCACIÓN AVANZADA PROCESO DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL Y HUMANO.** En soporte magnético.

Bavaresco, A. (2007) **PROCESO METODOLÓGICO EN LA INVESTIGACIÓN.** Como hacer un Diseño de Investigación. Caracas-Venezuela. Editorial Mc.Graw Hill.

Chiavenato, I. (2003). **INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN.** McGraw-Hill interamericana.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Alvarado Yajaira, Antunez Jorge, Betancourt Daryeling, Meza Daniel y Rovero Yasmira (2010) **PERFORMANCE LEVEL OF THE ACADEMIC COORDINATORS OF A SUMMER COURSE AT THE EASTERN COAST OF THE LAKE NUCLEUS UNIVERSIDAD DEL ZULIA / Nivel de desempeño de los coordinadores académicos de un curso vacacional del Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia.**

/ www.revistanegotium.org.ve 15 (5) 91-122

Colectivo de Autores Cubanos del ICCP. (2005). **PROYECTO MODELO DE ESCUELA PREUNIVERSITARIA.** La Habana, Cuba Impresión ligera. Dirección de Preuniversitario. Ministerio de Educación.

Diccionario Electrónico de la Real Academia Española. (2004).

García, M. (2001) **LA IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.** Revista proyecciones. Año 2 Número 9 Febrero-Marzo

González, T (2000). **EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA, UN ENFOQUE METODOLÓGICO.** Aljibe. Málaga, España.

Hernández S, Fernández C; Baptista L, (2003). **METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.** México. Mc Graw Hill.

Kast, F y Rosenzweig, J. (2003). **ADMINISTRACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES, ENFOQUE DE SISTEMAS Y DE CONTINGENCIAS.** México. Mc Graw Hill.

Ledo, C. (2007). **UN ENFOQUE CREATIVO Y VIVENCIAL COMO VÍA DE SUPERACIÓN PARA EL METODÓLOGO GENERAL INTEGRAL DE SECUNDARIA BÁSICA.** Tesis presentada en opción al Grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Santiago de Cuba.

López, J., García Y. y Schmitz R. (2000). **LA SELECCIÓN DE PERSONAL: GUÍA PRÁCTICA PARA DIRECTIVOS Y MANDOS DE LAS EMPRESAS.** Edición ilustrada Editor FC Editorial

Méndez, C (2003) **METODOLOGÍA.** México. Editorial Mc, Graw Hill.

Méndez, C (2006). **DISEÑO Y DESARROLLO DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN.** Colombia. Editorial Mc Graw Hill.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Alvarado Yajaira, Antunez Jorge, Betancourt Daryeling, Meza Daniel y Rovero Yasmira (2010) **PERFORMANCE LEVEL OF THE ACADEMIC COORDINATORS OF A SUMMER COURSE AT THE EASTERN COAST OF THE LAKE NUCLEUS UNIVERSIDAD DEL ZULIA / Nivel de desempeño de los coordinadores académicos de un curso vacacional del Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia.**

/ www.revistanegotium.org.ve 15 (5) 91-122

Mosston, M. y Ashworth, S. (2004). **LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA: LA REFORMA DE LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA.** Barcelona: HISPANO EUROPA.

Núcleo Costa Oriental del Lago. **EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.** (Revisión de Archivo 1980-2009)

Orrego, Márquez y Pino (2008). **LA PRÁCTICA EMPRESARIAL UNIVERSITARIA EN LA PROYECCIÓN FUTURA DE LA ACADEMIA.** Disponible en www.uees.edu.ec. Consulta Junio 2008.

Peña, A. (2002). Análisis **DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE, DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS DEL DISTRITO NO. 11-02 DE PUERTO PLATA.** <http://www.oei.es>.

Reeve, J. (2004). **MOTIVACIÓN Y EMOCIÓN.** Madrid. McGraw-Hill.

Robbinns, S. (2005). **ADMINISTRACIÓN.** Pearson Educación 8tva . Edición.

Santiesteban, M. (2003). **PROGRAMA EDUCATIVO PARA LA SUPERACIÓN DE LOS DIRECTORES DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS DEL MUNICIPIO PLAYA.** Tesis presentada en opción al Grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Ciudad de La Habana

Soret, I. (2004). **LOGÍSTICA COMERCIAL Y EMPRESARIAL.** ESIC Editorial

Stoner J. (2006). **ADMINISTRACIÓN** Edición 2 Editor Pearson Educación

Tejedor, J: (2007). **TEMAS FUNDAMENTALES EN LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA.** Editorial Muralla, S. A

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Alvarado Yajaira, Antunez Jorge, Betancourt Daryeling, Meza Daniel y Rovero Yasmira (2010) **PERFORMANCE LEVEL OF THE ACADEMIC COORDINATORS OF A SUMMER COURSE AT THE EASTERN COAST OF THE LAKE NUCLEUS UNIVERSIDAD DEL ZULIA / Nivel de desempeño de los coordinadores académicos de un curso vacacional del Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia.**

/ www.revistanegotium.org.ve 15 (5) 91-122

Torres, J. (2008). **OTROS CONCEPTOS Y HERRAMIENTAS DE RECURSOS HUMANOS.** E-mail:jlrtorres670420cu@yahoo.es.

Universidad del Zulia. (1993). **REGLAMENTO DE NÚCLEOS DE LUZ.** Consejo Universitario de LUZ. Maracaibo, Venezuela.